

PEDAGOGICAL SCIENCES

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ

Проценко О.В.

викладач-стажист

кафедри географії, геодезії та землеустрою

Уманський державний педагогічний

університет імені Павла Тичини

м. Умань, Україна

<https://orcid.org/0009-0008-5915-3438>

FORMATION OF ENVIRONMENTAL CULTURE IN FUTURE TEACHERS OF GEOGRAPHY

Protsenko O.

Trainee teacher

head of the department of geography, geodesy

and land management

Pavlo Tychnya Uman State Pedagogical University

Uman, Ukraine

<https://orcid.org/0009-0008-5915-3438>

Анотація

Сьогоднішня екологічна освіта це комплексна дисципліна. Екологія включає ідеологічні, етично-естетичні, наукові, правові, особистісно-світоглядні та практичні аспекти. Цілі та завдання географічного й екологічного виховання тісно взаємопов'язані між собою та взаємодоповнюють одне одного.

Метою екологічної освіти є формування відповідального ставлення до природи, що повинно стати важливим елементом у системі соціальних взаємовідносин майбутніх громадян. Саме це визначає основні завдання екологічного виховання – подолання споживчого підходу до природи, що впливають на аспекти свідомості. На сьогоднішній час на Землі немає жодної ділянки, яка б не підлягала людському впливу та діяльності. Тому навчальний матеріал з будь якого предмета повинен містити систему знань про господарську діяльність людини, її результати та наслідки, а також рекомендації з охорони навколишнього середовища. Так як всі зміни природного середовища пов'язані з діяльністю людини та впливають на умови життя і здоров'я населення, то і розглядати їх потрібно через систему знань про значення окремих компонентів природи в цілому та їх впливу на життя і господарську діяльність людини, про необхідність раціонального використання природних ресурсів їх охорону та відновлення.

Abstract

Today's environmental education is a complex discipline. Ecology includes ideological, ethical-aesthetic, scientific, legal, personal-worldview and practical aspects. The goals and tasks of geographic and environmental education are closely interrelated and complement each other.

The goal of environmental education is the formation of a responsible attitude towards nature, which should become an important element in the system of social relations of future citizens. This is what determines the main tasks of ecological education - overcoming the consumerist approach to nature, which affects aspects of consciousness. To date, there is not a single area on Earth that is not subject to human influence and activity. Therefore, educational material for any subject should contain a system of knowledge about human economic activity, its results and consequences, as well as recommendations for environmental protection. Since all changes in the natural environment are related to human activity and affect the living conditions and health of the population, they must be considered through a system of knowledge about the importance of individual components of nature as a whole and their impact on human life and economic activity, about the need rational use of natural resources, their protection and restoration.

Ключові слова: екологічна освіта, екологічна культура, екологічне виховання, екологізація, формування екологічної культури, краєзнавства.

Keywords: ecological education, ecological culture, ecological upbringing, greening, formation of ecological culture, local studies.

Постановка проблеми. На сьогодні діяльність людини веде до зниження якості середовища, погіршення стану здоров'я людей, ставить під загрозу саме існування життя на Землі. Негативний вплив антропогенної діяльності на природу виявляється

як на глобальному і регіональному, так і локальному рівнях. Назріла потреба докорінних змін у суспільстві, ціннісних орієнтацій кожної людини і людства в цілому на збереження навколишнього світу. Сучасна система освіти повинна бути зорієн-

тована на виконання двох взаємопов'язаних функцій: гуманістичної (орієнтації освітнього процесу на життя і розвиток всього людства) і екологічної (збереження всіх компонентів природного середовища, забезпечення умов для збереження життя).

Реформування змісту вищої освіти в Україні орієнтоване на гуманізацію, екологізацію, що ставить перед системою освіти принципово нові завдання. Екологічна освіта є одним із основних засобів реалізації ідей сталого розвитку держави, зміст якої має ґрунтуватися на українському державотворенні. Суттєвого значення в цьому контексті набуває екологічна освіта, кінцевою метою якої є становлення екологічної культури особистості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Витоки екологізації освіти, формування екологічної культури педагога були закладені в працях Я. Коменського, Ж. Руссо, Й. Песталоцці, К. Ушинського та ін. Про значення природи у формуванні особистості дитини присвячені праці С. Русової, С. Рудницького В. Сухомлинського, які підкреслювали значення спілкування дитини з природою у формування моральних якостей.

Висвітленню загальнотеоретичних аспектів професійної підготовки вчителів присвячені праці О. Абдуліної, А. Алексюка, Ю. Бабанського, В. Галузинського, С. Гончаренка, І. Зязюна, М. Євтуха, В. Кременя, та ін. Вчені надають особливого значення поліпшенню підготовка вчителів через зміст, структуру, дидактичні умови. З цих позицій розглядаються різні принципи побудови навчальних програм, вивчаються співвідношення наукового знання і навчального предмета, розробляються параметри і критерії оцінки підготовки майбутніх вчителів.

Професійна підготовка майбутніх учителів географії розглядається в працях М. Баранського, О. Берлянда, Т. Комісарової, В. Кудирко, П. Масляка, В. Обозного, О. Санкової, В. Саюк, А. Сиротинки, О. Скуратовича, О. Тімець, О. Топчієва, П. Шищенко та ін. Методичним аспектам навчання географії у вищій та середній школі присвячені праці М. Елькіна, В. Корнеєва, С. Коберніка, М. Криловця, А. Сиротенка, Б. Чернова.

Проблема краєзнавчої й туристичної роботи вчителів географів висвітлена у працях О. Король, Т. Міщенко, В. Серебряй, О. Плахотнік та ін. Концептуальні положення екологізації освіти через зміст окремих навчальних предметів розкривалися О. Янкович, Л. Шаповал, С. Пальчевським, Л. Панчешніковою, Г. Пустовітом та ін.

Ідея звернення до краєзнавчого матеріалу в шкільному навчанні знайшла своє відображення в педагогічних працях А. Герда, А. Баркова, П. Лесгафта, Д. Семенова. У працях Н. Баранського, М. Ковалевської, В. Максаківського, Н. Родзевича підкреслюється значення шкільної географії у формуванні екологічного світогляду учня і аргументується необхідність включення в зміст шкільної географії ідей про біосферу, раціональне природо-користування.

Мета роботи. Формування екологічної культури майбутніх вчителів географії засобами краєзнавства, екотуризму.

Методика дослідження. Для розв'язання поставлених завдань та досягнення мети дослідження використовується комплекс загальнонаукових методів: теоретичні, документацій, порівняння, статистичної.

Основні результати дослідження. На сьогодні знання у майбутніх вчителів географії з питань формування екологічної культури учнів є недостатніми. Розуміючи важливість формування екологічної культури школярів засобами краєзнавства, багато вчителів географії не можуть визначитися у виборі змісту і ефективних технологій для досягнення потрібних результатів.

Студенти в більшості не уявляють значення і місце краєзнавства у своєму житті, у багатьох із них відсутні переконання в необхідності формування екологічної культури. В навчальному процесі вузу не повністю використовуються можливості психолого-педагогічних і спеціальних дисциплін з даної проблеми, відсутні необхідні тематичні спецкурси, не приділяється належна увага питанням формування екологічної культури школярів засобами краєзнавства в ході педагогічної та польових практик, а також в науково-дослідній роботі студентів. Саме тому необхідна ціла низка суттєвих заходів по озброєнню студентів педагогічного вузу теоретичними знаннями, практичними навичками, ціннісними орієнтаціями, необхідними для здійснення процесу формування екологічної культури учнів.

Вся система сучасної освіти повинна бути орієнтована на гуманізацію і екологізацію [2].

Гуманізація суспільства, як наскрізний напрямок пронизує науку і освіту, стверджує ідеологію гуманізму в ставленні до людей, до природи, до плодів людської праці і визначає характер людського життя. Ідеї гуманізації в сучасній науці реалізуються в зв'язку з її екологізацією, формуючи базову концепцію вивчення і подолання екологічних проблем різного рангу – екологічний гуманізм. При цьому «гуманізм – це екологізація по відношенню до людини, а екологізація – це гуманізм по відношенню до природи». Екологізація розглядається як процес проникнення екологічних ідей, принципів, підходів в традиційні науки. Екологізація освіти впливає на посилення еколого-світоглядної складової освіти, екологізації дошкільної, початкової, середньої та вищої освіти, підготовки фахівців у цій сфері [4].

У 60-х рр. ХХ ст. педагогічна наука активно розробляла проблему природоохоронної освіти школярів, що відображалось у включенні в шкільні програми і підручники з біології та географії питань охорони природи, застосування природозберігаючих технологій; завдань розвитку у школярів позитивного, дбайливого, морального ставлення до природи, формування екологічної культури в процесі навчання, виховання і розвитку [5].

За кордоном в екологічній освіті більш проявляється прикладна розробленість і систематичність.

Прикладом може служити американські школи, де викладання екологічних курсів розпочато з 50-х рр. ХХ ст. Розроблена спеціальна програма з екологічної освіти вчителів, яка охоплює систему підвищення кваліфікації. Крім міждисциплінарного підходу обов'язковий принцип безперервності екологічної освіти.

Проблема екологічної освіти в Німеччині стала архіактуальною і визначається німецькими вченими як державна глобальна проблема, що стимулює розвиток нових концепцій екологічного навчання і виховання: «педагогіка в сфері навколишнього середовища та природи», «концепція екологічного навчання», «проблемно-діяльнісного навчання екології», «натурпедагогіка» [3].

Екологічна культура визначається вченими як засіб характеристики рівня відносин людини до природи, яка охоплює усі сфери матеріального і духовного життя суспільства. Екологічна культура особистості передбачає наявність у людини певних знань і переконань, готовності до діяльності, а також її практичні дії, які узгоджуються з дбайливим ставленням до природи [1].

Під екологічною культурою особистості ми розуміємо сукупність практичного і духовного досвіду взаємодії людини з природою, що забезпечує взаємоузгоджений, гармонійний розвиток її у суспільстві і природі.

Екологічна культура розглядається як підстава і базис загальної культури, серцевина нової гуманістично-технологічної культури ХХІ ст., що відображає характер і якісний рівень відносин між суспільством і природою. Вона проявляється в системі духовних цінностей, в усіх видах і результатах людської діяльності. У педагогіці під екологічною культурою особистості розуміється міра і спосіб реалізації і розвитку сутнісних сил людини, екологічного мислення в процесі духовного і матеріального освоєння природи і підтримки її як цінності [7].

У формуванні екологічної культури особистості особливе місце займає екологічне виховання, під яким розуміємо частину педагогічної діяльності, спрямованої на розвиток у підростаючого покоління необхідних рис для встановлення гармонійної взаємодії з природою. Сукупність цих рис і є екологічною культурою школяра.

Характерним в наш час у підготовці майбутніх вчителів географії з одного боку є підвищення уваги до краєзнавства, його ролі в екологічній освіті школярів, з іншого – краєзнавчої підготовки. Актуальність підготовки майбутнього вчителя географії до формування екологічної культури школярів визначається, з одного боку, визнанням ролі

краєзнавства у формуванні особистості підростаючого покоління і посиленням уваги до краєзнавчої підготовки майбутніх вчителів географії, з іншого боку, можливостями краєзнавства у формуванні екологічної культури школярів [6].

Висновки. Отже, підготовка майбутнього вчителя географії до формування екологічної культури школярів засобами краєзнавства є досить актуальною, оскільки реалізація ідей гуманізму в сучасній науці (в тому числі і географічній) реалізується в зв'язку з її екологізацією, яка розглядається як процес проникнення екологічних ідей, принципів, підходів в традиційну систему освіти. Екологічна освіта має на меті формування екологічної культури особистості як сукупності практичного і духовного досвіду взаємодії людства з природою, що забезпечує взаємоузгоджений, гармонійний розвиток людини, суспільства і природи. Краєзнавство в екологічній освіті школярів сприяє формуванню системи знань про взаємодію в системі «природа – суспільство – людина», інтелектуальних і практичних умінь пов'язаних з вивченням і оцінкою стану навколишнього середовища.

Список літератури

1. Вороненко Т. Екологічні знання як компонент екологічної освіти і виховання. Рідна шк. : наук.-пед. журн. 2012. № 3. С. 21-24.
2. Закон України «Про вищу освіту»: офіц. текст, прийнятий Верхов. Радою України 1 лип. 2014 р. Верхов. Рада України. Київ: Ін Юре, 2014. 159 с
3. Іващенко С.С. Екологічна культура в контексті національного виховання. Освіта і управління. 1999. С. 107-115.
4. Ковальов С. Екологічне виховання – виховання душі. Краєзнавство. Географія. Туризм. Шк. світ: всеукр. газ. для вчителів. 2013. № 12. С. 15-17
5. Тімець О. В. Теорія і практика формування фахової компетентності майбутнього вчителя географії у процесі професійної підготовки: дис. доктора пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» О. В. Тімець. Умань, 2011. 487с.
6. Шищенко П. Г. Концепція стандарту вищої базової географічної освіти / П. Г. Шищенко, Я. Б. Олійник, О. Ю. Дмитрук Київ: Тандем, 2000. 586 с.
7. Екологічне виховання на уроках географії. На Урок: веб-сайт. URL: <https://naurok.com.ua/ekologichne-vihovannya-na-urokah-geografi-214360.html> (дата звернення 22.01.2024)